

УДК 35.072/349

Ващук Микола Миколайович –

аспірант кафедри теорії та історії держави і права
Університет економіки та права «КРОК»

Mykola M. Vashchuk –

PhD student of the Department of Theory and History
University of Economy and Law “KROK”
(30-32 Tabirna Street, Kyiv, 03113, Ukraine)

Роль інституту капеланства в реалізації права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців та проблеми його законодавчого закріплення в Україні

У статті здійснено аналіз ролі інституту капеланства в реалізації права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців. Досліджується феномен подвійного службового підпорядкування військового капелана – в армійській та церковно-священницькій ієрархіях, що слід вважати обов'язковим елементом правової природи інституту військового капеланства. Проаналізовано сучасний стан проблеми законодавчого закріплення інституту капеланства в Україні та аргументується необхідність прийняття Закону України «Про військове капеланство», предметом якого має стати правовий статус військового капелана, його підпорядкування, навчання, соціальне, методичне та фінансове забезпечення.

Ключові слова: *свобода світогляду та віросповідання, державно-церковні відносини, душпастирська опіка військовослужбовців, інститут військового капеланства, статус військового капелана.*

В статье проведен анализ роли института капелланства в реализации права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих. Исследуется феномен двойного служебного подчинения военного капеллана – в армейской и церковно-священнической иерархиях, что следует считать обязательным элементом правовой природы института военного капелланства. Проанализировано современное состояние проблемы законодательного закрепления института капелланства в Украине и аргументируется необходимость принятия Закона Украины «О военном капеланстве», предметом которого должен стать правовой статус военного капеллана, его подчинения, обучение, социальное, методическое и финансовое обеспечение.

Ключевые слова: *свобода мировоззрения и вероисповедания, государственно-церковные отношения, пастырское попечение военнослужащих, институт военного капелланства, статус военного капеллана.*

M.M. Vashchuk Role of the Institute of Chaplain during the Exercise of the Right to Freedom of Religion and Belief by Servicemen and Problems of Its Legislative Enshrining in Ukraine

The article analyzes the role of the institute of chaplain during the exercise of the right to freedom of religion and belief by the servicemen. The phenomenon of a dual service subordination of a military chaplain which is within the army and church hierarchy has been researched into. This is the major element of the legal nature of the institute of military chaplain. Religious organizations are deprived of the opportunity to conduct religious events without support of military commanders. The service is organized within the established regime which should be followed by everyone without any exceptions and which does not often leave time for religious activity. Attention has been drawn to the fact that the state should create social and legal prerequisites for religious activities of religious servicemen at all military bases and other units because these people are not deprived of their right to freedom of religion but cannot exercise it without the state's support.

Freedom of religion and belief of servicemen can be ensured only by legalization of the institute of chaplain in other words its full legal implementation and certain legal regulation. With this approach the chaplain is the person who has a legal status and bears responsibility for improper performance of his/her duties.

As experience of Ukraine and other states shows, activity of military clergy which aims at ensuring the exercise of the right to freedom of religion by the servicemen is one of organizational measures taken by the state to protect the rights of religious servicemen. As a result, the state has to develop a close cooperation with certain religious organizations to solve tasks during the exercise of the right to freedom of religion by servicemen.

The current issues of legal regulation of the chaplain institute in Ukraine have been analyzed. Necessity to adopt the law 'On Military Chaplain' has been proved. The main subject of this law should be a legal status of a military chaplain, his/her subordination, training, social, methodological and financial support.

Keywords: *freedom of religion and belief, relations between the state and the church, religious care of servicemen, institute of military chaplain, status of a military chaplain.*

Постановка проблеми. Свобода світогляду та віросповідання як загальнолюдська духовна та соціальна цінність належить до невід'ємних і найважливіших свобод людини, – це конкретний вияв свободи громадян у суспільстві, значущий правовий принцип забезпечення суверенності їх буття. Не є випадково, що в аспекті міжнародно-правових стандартів практична реалізація права на свободу світогляду та віросповідання є важливим показником демократичності держави, її гуманістичної сутності.

Вивчення стану та перспектив законодавчого закріплення свободи світогляду та віросповідання в Україні, а також його реального застосування дозволяє виявити, що реалізація права громадян на свободу світогляду й віросповідання неможлива без конструктивної співпраці держави з церквою та релігійними організаціями. Важливою умовою також є чітке дотримання конституційного положення про відокремлення держави від релігійних організацій та церкви. Водночас, проблема реалізації права на свободу віросповідання полягає, передусім, у питанні створення економічних, організаційних та інших умов, необхідних для практичного здійснення вказаного суб'єктивного права всіх громадян. Відповідно до конституційного принципу відділення церкви від держави – держава надає право громадянам і релігійним об'єднанням громадян самим створювати подібні умови для релігійної діяльності.

На відміну від перерахованих вище категорій громадян військовослужбовці не можуть створювати подібних умов через своє положення. Так, абсолютно очевидно, що релігійні організації позбавлені можливості

самостійно проводити з військовослужбовцями заходи релігійного характеру без підтримки представників командування військових підрозділів. Душпастирі можуть відвідувати об'єкти, що охороняються, на яких перебувають військовослужбовці, тільки у супроводі уповноважених офіцерів підрозділу. Це пояснюється особливим становищем військових формувань як режимних установ закритого типу. Процес служби в них організовується в межах встановленого режиму, якого мають дотримуватися всі без винятку, і який часто не залишає часу для релігійної діяльності. Тому для характеристики проблеми співробітництва командування військових підрозділів з представниками релігійних організацій для розв'язання проблем надання духовної підтримки недостатньо вказівки тільки на узгоджену діяльність, необхідно мати на увазі те, що це найбільшою мірою спільна діяльність, здійснювана в межах встановленого порядку проходження служби.

Наявність таких істотних проблем не означає, що військовослужбовці не можуть сповідувати релігію, оскільки держава гарантує наявність права на свободу світогляду та свободу віросповідання у всіх громадян, і зокрема у військовослужбовців. Відмінність полягає в тому, що у військових частинах та інших підрозділах держава має створювати соціальні та правові передумови для релігійної діяльності віруючих військовослужбовців, оскільки вони не позбавлені права на свободу віросповідання, але не можуть здійснити його без допомоги держави.

Абсолютно логічно припустити, що якщо держава наділила цю категорію громадян правом на свободу віросповідання, яке вони не можуть реалізувати самостійно, то військовослужбовці

мають право вимагати від держави створення необхідних умов для його реалізації. Цей теоретичний висновок має важливе практичне значення, оскільки орієнтує на створення системи правових норм, які забезпечують реалізацію права на свободу світогляду, свободу віросповідання військовослужбовців, без якої немає, і не може бути практичного здійснення розглянутого права. Свобода світогляду і віросповідання військовослужбовців може бути забезпечена лише шляхом легалізації інституту капеланства, тобто через його повне введення у правове поле і підпорядкування відповідного правового регулювання. При такому підході капелан є особою, яка має правовий статус, і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі питання, як реалізація військовослужбовцями права на свободу світогляду та віросповідання, запровадження інституту капеланства у військових формуваннях України розглядають науковці: В. Баладинський, В. Бугаєнко, О. Боднар, В. Бондаренко, М. Васін, Л. Веремейчик, В. Дібров, В. Єленський, С. Здіорук, Ю. Кальниш, П. Костюк, Р. Коханчук, Ю. Кривенко, С. Лисенко, В. Марущенко, О. Мельник, Ю. Решетніков, С. Сьомін та інші.

Невирішені раніше проблеми. Водночас остаточно неунормованість відносин між військовими інституціями та релігійними організаціями в аспекті реалізації військовослужбовцями права на свободу світогляду та віросповідання, недосконалість вітчизняного законодавства, за допомогою якого здійснюється регулювання правового статусу військового капелана, зумовлюють необхідність їх подальшого ґрунтовного вивчення та розроблення практичних пропозицій щодо вироблення відповідного механізму.

Метою статті є висвітлення ролі інституту капеланства в реалізації права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців, а також проблеми його законодавчого закріплення в Україні.

Виклад основного матеріалу. Право на свободу віросповідання є одним з універсальних, найдавніших прав, широко закріплених як у міжнародних нормативних правових актах, так і в Конституції України (ст. 35), її законодавстві. Свобода віросповідання є важливою складовою

свободи совісті. В широкому значенні слово віросповідання (від лат. *confessio* – зізнання, сповідання) розуміється у трьох аспектах. По-перше, як віровчення, як система або сукупність релігійних переконань людини, світоглядною підставою яких є віра, яка не може бути врегульована законодавством. Свобода віросповідання означає свободу не будь-яких, а тільки релігійних переконань. По-друге, як словесне, ритуальне або практичне вираження релігійних переконань. У цьому аспекті віра реалізується у відкритих формах свідчення про неї у зовнішньому світі. Ці форми є предметом правового регулювання з боку держави, а сам предмет визначається законодавцем як віросповідання. Інакше кажучи, свобода віросповідання об'єднує внутрішню свободу совісті (релігійні переконання людини) і зовнішню свободу совісті (врегульовану правовими засобами практичну реалізацію релігійних переконань). По-третє, свобода віросповідання розуміється як окрема релігія, інституційно оформлена релігійна система (наприклад, православ'я, католицизм, іслам, буддизм). В останньому значенні слово «віросповідання» (або «сповідання») широко застосовувалося в юридичній та адміністративній лексиці аж до ХХ ст., потім було витіснене терміном «релігійна організація». Як складні правові категорії свобода совісті та свобода віросповідання розроблені в Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації», затверджені Верховною Радою України 23 квітня 1991 р. [2].

Свобода віросповідання – право людини у визнаному нею віровченні сповідувати свою віру індивідуально або спільно з іншими, належати до будь-якої конфесії, обирати, мати і поширювати будь-які релігійні погляди, відмовлятися від них і змінювати їх, безперешкодно брати участь у релігійних богослужіннях, обрядах і культурах, жити відповідно до релігійних постулатів і догм, дотримуючись їх у побуті, в сім'ї, у суспільстві, брати участь в місіонерській діяльності, паломництві тощо [4, с. 97].

Забезпечене юридичним обов'язком держави і закріплене нормами Основного Закону України, право військовослужбовців на свободу віросповідання надає можливість їм здійснювати певні дії з метою задоволення релігійних потреб і інтересів, а також можливість виражати

атеїстичні переконання або нейтрально ставитися до релігії. Отже, право на свободу віросповідання військовослужбовців не підлягає обмеженню. Проте, в умовах діяльності військових формувань небезпека такого обмеження насправді виникає. Викликано таке обмеження, перш за все, необхідністю виконання конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни. Зокрема, ст. 65 Конституції України встановлює, що захист Батьківщини є обов'язком громадян України, на яких у зв'язку з цим покладається зобов'язання нести військову службу згідно з чинним законодавством [1]. Виконання цього обов'язку пов'язане з суттєвими обмеженнями в пересуванні й місцем проживання, включаючи обмеження в можливостях щодо реалізації своїх віросповідних прав (відвідування місць богослужінь, виходу за територію військових частин і гарнізонів для спілкування зі священнослужителями тощо).

Отже, на виконання ст. 35 Конституції України [1] держава зобов'язана вживати адекватних заходів щодо захисту зазначених віросповідних прав військовослужбовців, які можуть бути обмежені у зв'язку з виконанням ними свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни. Основний Закон гарантує захист прав і свобод людини і громадянина державою, тобто його органами, зокрема й органами військового управління, які й повинні захищати ці права і свободи, створювати такі умови, які виключали б їх порушення.

Як показує багатовіковий досвід України і практика закордонних держав, однією з організаційно-правових заходів захисту державою віросповідних прав особового складу військ є діяльність військового духівництва, покликаною забезпечити повноцінну реалізацію воїнами своїх прав на свободу віросповідання. Це зумовлює, своєю чергою, необхідність тісної співпраці держави з відповідними релігійними організаціями та залучення їх для розв'язання зазначених завдань у справі реалізації особовим складом віросповідних прав.

Споконвіку невід'ємну частину повсякденного життя військових формувань у різних державах світу і в різні епохи становили військові капелани. Відтак у цілому спадкоємність інституту капеланів має місце впродовж багатьох століть. У багатьох сучасних

державках діють інститути військового капеланства. Однак, за наявності певної кількості вітчизняних та закордонних публікацій про капеланів тематичний горизонт правового статусу та правового регулювання діяльності військових капеланів, правової природи військових капеланських служб залишився недостатньо дослідженим. Практично не дослідженим і не поясненим залишається питання про одночасну вбудованість статусу військового капелана в армійську ієрархію і в ієрархію церковно-священницьку, тобто питання про сутність, природу та структуру подвійного підпорядкування військового капелана.

До прикладу, військовий капелан в США, як це нормативно визначено, є службовцем двох інститутів [5, с. 16]:

1) він є службовцем Збройних сил, йому присвоюється офіцерське звання, він дотримується військової субординації;

2) він є рукоположеним релігійним служителем, що представляє одну з великих релігійних конфесій США.

Ця «організаційна подвійність» лежить в основі співпраці держави і церкви в питаннях управління військовим капеланством.

У Канаді в рамках Королівської канадської служби капеланів капелани так само покликані та змушені відігравати одночасно дві дуже різні ролі. Одна вимагає від них ставити на чільне місце своє релігійне покликання, а друга вимагає того ж, але й стосовно свого роботодавця. Очевидно, що відмінності в пріоритетах цих двох світів створюють складні перешкоди для досягнення досконалості в обох сферах.

Подвійне підпорядкування військових капеланів варто розглядати не як випадковість чи результат нездатності розмежувати ієрархічні вертикалі. Йдеться про досить унікальну та складну інтерференцію статусів і підпорядкованостей. Посада капелана може бути повністю штатно вбудована в ієрархію військового підрозділу, або просто передбачена штатним розписом, але найчастіше зустрічаються значно складніші форми інтеграції і навіть афіліації. При цьому аналіз регулювання цих питань виявляє велике значення такого подвійного підпорядкування військового капеланства, що по суті й забезпечує можливість

їх функціонування згідно з їхнім функціонально-цільовим призначенням.

Отже, доходимо висновку про те, що військовий капелан поставлений у положення та умови складної статусної подвійності правового статусу військового капелана, яка характеризується одночасною складною неоднорідною вбудованістю в армійську ієрархію і в ієрархію церковно-священницьку, тобто відзначається подвійним службовим підпорядкуванням військового капелана. І така виражена амбівалентність статусу є обов'язковим елементом правової природи інституту військового капеланства, що характеризується:

1) істотними (і при цьому легітимними) винятками для втручання світської держави (досить унікального в загальному обсязі відносин між державою і релігійними організаціями) у винятково внутрішні (для звичайного стану справ) питання релігійної організації, в частині того:

- коли, за яких умов і в якому порядку проводити релігійні служби, обряди і церемонії, одноосібні та колективні для віруючих військовослужбовців;

- коли, на яких умовах і в якому порядку допускати релігійного служителя до віруючих військовослужбовців;

- на яких умовах і в якому порядку допускати священнослужителя до призначення на посаду військового капелана (в цьому разі – специфічно інтегровану в структуру військового підрозділу);

2) істотними і водночас легітимними винятками для втручання релігійних організацій у справу світської держави в аспекті:

- коли, в яких умовах і в якому порядку отримувати доступ до віруючих військовослужбовців для забезпечення їм умов для одноосібної або колективної реалізації свободи віросповідання;

- коли, в яких умовах і в якому порядку втручатися у виховний процес, спрямований своїм впливом на віруючих військовослужбовців.

Для України практика ефективної співпраці держави з церквою у справі духовної опіки у військових формуваннях не нова. Впродовж майже всієї історії, за винятком часів панування радянської влади на українських

теренах, військова служба поєднувалася із духовною опікою військовиків [8, с. 11]. Аналіз історичного досвіду засвідчує, що ця співпраця мала свої позитивні прояви у козацькому війську, Українській Галицькій Армії, легіоні Українських Січових Стрільців, Арміях УПА та УНР. Українські традиції духовної опіки військовослужбовців були обірвані після Другої світової війни у зв'язку з усуненням радянською владою церкви та релігійних організацій від будь-яких контактів з військом.

Відродження та становлення служби військового капеланства розпочалося вже в незалежній Україні. Впродовж багатьох років робилися неодноразові спроби визначити питання специфіки діяльності військових капеланів на законодавчому рівні. Офіційно інститут військового капеланства в Україні почав функціонувати з травня 2017 року, відколи на законодавчому рівні було введено штатну посаду військового священника, що прирівнюється до посади заступника командира полку або батальйону [3].

Підкреслюючи велике значення душпастирської опіки у сучасній російсько-українській війні, О. Томчук зазначає: «Капелан – це той, хто допомагає військовому в нелюдських умовах зберегти людське обличчя, навіть коли він змушений позбавляти життя несправедливого нападника. Тоді солдат не перетвориться на вбивцю, лишиться гідною людиною, здатною любити, а священник стане духовним батьком українських героїв» [7, с. 172.]

З огляду на складність та невиробленість єдиної спільної точки зору з боку представників різних релігійних конфесій щодо визначення цього питання, досі ще не відбулося належного законодавчого закріплення інституту військового капеланства в Україні. 6 червня 2019 Верховною Радою у першому читанні було прийнято за основу законопроект № 10244-1 «Про військове капеланство», покликаний врегулювати організаційно-правові питання військового капеланства у взаємодії держави та релігійних організацій, а саме капеланську діяльність та забезпечити соціальний захист військових капеланів. У пояснювальній записці цього законопроекту зазначається, що його автори (О. Білозір, Т. Ричкова, Ю. Тимошенко, П. Унгурян, А. Герасимов, Ю. Мамчур,

В. Єленський та С. Євтушок) ставили за мету сприяння забезпеченню конституційних прав військовослужбовців на свободу світогляду і віросповідання. Законопроект № 10244-1 є надзвичайно важливим кроком у формуванні професійної служби військового капеланства і передбачає створення капеланських об'єднань, котрі взаємодіятимуть із державою на засадах партнерства і з якими Міністерство оборони й інші відповідні структури укладатимуть генеральні угоди про забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців. Згідно з цим документом, посада військового капелана не буде входити до штатів військових частин, що дозволить привести ситуацію з військовим духівництвом у відповідність з положеннями Основного Закону України та іншими нормативно-правовими актами щодо відокремлення від держави релігійних організацій і церкви.

Наразі військові священики, як зазначається у законопроекті № 10244-1, – це священнослужителі, працевлаштовані на підставі укладення відповідного трудового договору у військові частини Збройних Сил України. Проте, штатний розпис військових частин, як правило, передбачає тільки одну посаду капелана, на яку призначається священнослужитель тієї релігійної конфесії, до якої належить більшість віруючих особового складу та працівників військової частини. Законопроектом № 10244-1 також визначено гарантії забезпечення державою реалізації права військовослужбовців на свободу віросповідання та душпастирської опіки. Нині триває підготовка законопроекту № 10244-1 до другого читання у Верховній Раді України.

Однак, за словами Голови Державного комітету України у справах національностей та релігій з 2009 по 2010 рр., релігійного експерта Ю. Решетнікова, «вказаний законопроект очевидно потребує суттєвого доопрацювання у процесі підготовки до розгляду у другому читанні з метою дійсного забезпечення права на свободу совісті усіх громадян України, зокрема військовослужбовців Збройних Сил, а відтак є вкрай доцільним створення при профільному комітеті Верховної Ради України для удосконалення проекту робочої групи за участю представників Всеукраїнської Ради Церков, релігійних організацій і членів Ради у справах

душпастирської опіки при Міністерстві оборони України» [6].

Таким чином, на сучасному етапі розвитку України з'явилися реальні можливості для впровадження служби військових капеланів з урахуванням як досвіду армій країн-членів НАТО, так і практики військово-виховної роботи у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах та інших військових формуваннях України під час збройного захисту державотворення.

Щоправда, правове формування інституту капеланства дещо затягнулося, а тому особливо актуальним сьогодні є ухвалення закону України „Про військове капеланство”, в якому має бути чітко визначено правовий статус військового священика, що надасть можливість сформулювати підстави набуття та обмеження прав, свобод і обов'язків військового капелана у процесі виконання службових повноважень в тилу і на фронті, а також враховуватиме всі присутності капеланів на передовій і в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Висновки. Отже, на підставі вищевикладеного, робимо висновок про те, що законодавчі зміни та новації поки що не дають підстав стверджувати про повноцінне впровадження інституту військового капеланства у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Тільки за допомогою підзаконних актів чи окремих змін до відповідних законів неможливо вирішити усі питання функціонування військового капеланства, враховуючи ті ризики, з якими щодня стикаються військові капелани бойових частин, а особливо в умовах бойових дій на Сході України.

Такі питання, як правовий статус військового капелана, його підпорядкування, навчання, соціальне, методичне та фінансове забезпечення мають стати предметом регулювання Закону України «Про військове капеланство», що покликаний комплексно вирішити означені проблемні питання. Становлення та інституціалізація інституту військового капеланства в Україні, створення належних умов для реалізації військовослужбовцями права на свободу світогляду та свободу віросповідання потребують подальших рішучих кроків із

удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
3. Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних силах України : наказ Міністерства оборони України 14.12.2016 № 685 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17>.
4. Васін М. С. Перспективи законодавчого врегулювання взаємодії держави і релігійних організацій у сфері впровадження військового капеланства / М. С. Васін // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 3. – С. 96-100.
5. Ващук М. М. Теоретико-правові аспекти інституціалізації військового капеланства: досвід України та США / М. М. Ващук // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юрисприденція», м. Київ, 6 грудня 2018 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2018. – С. 15-18.
6. Новий законопроект «Про військове капеланство» — Ю. Решетников назвав основні недоліки та надав 7-м пропозицій для доопрацювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://news.church.ua/2019/06/10/novij-zakonoproekt-pro-vijskove-kapelanstvo-yu-reshetnikov-nazvav-osnovni-nedoliki-ta-nadav-7-m-propozicij-dlya-dooprasyuvannya/>.
7. Томчук О. Душпастирська опіка у волонтерському русі на допомогу збройним силам України під час російської агресії (2014–2017) / О. Томчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки». – 2018. – № 27. – С. 169-172.
8. Хаварівський У. Б. Інституціалізація державно-церковних відносин в Україні: історико-управлінський аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / У. Б. Хаварівський ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 20 с.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – No. 30. – St. 141.
2. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 23 kvitnia 1991 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1991. – No. 25. – St. 283.
3. Polozhennia pro sluzhbu viiskovoho dukhovenstva (kapelansku sluzhbu) u Zbroinykh sylakh Ukrainy : nakaz Ministerstva oborony Ukrainy 14.12.2016 No. 685 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17>.
4. M. S. Vasin, Perspektyvy zakonodavchoho vrehuliuvannia vzaiedodii derzhavy i relihiinykh orhanizatsii u sferi vprovadzhennia viiskovoho kapelanstva / M. S. Vasin // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2017. – No. 3. – Pp. 96-100.
5. M. M. Vashchuk, Teoretyko-pravovi aspekty instytutsializatsii viiskovoho kapelanstva: dosvid Ukrainy ta SShA / M. M. Vashchuk // Modernizatsiia zakonodavstva ta pravozastosuvannia: vymohy chasu : zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi yurydychnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Aktualna yuryspydentsiia”, m. Kyiv, 6 hrudnia 2018 roku. Tezy naukovykh dopovidei. – K. : Vydavnychiy dim “ArtEk”, 2018. – Pp. 15-18.
6. Novyi zakonoproekt “Pro viiskove kapelanstvo” — Yu. Reshetnikov nazvav osnovni nedoliky ta nadav 7-m propozytsii dlia doopratsiuvannia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :

<https://news.church.ua/2019/06/10/novij-zakonoproekt-pro-vijskove-kapelanstvo-yu-reshetnikov-nazvav-osnovni-nedoliki-ta-nadav-7-m-propozicij-dlya-dopracyuvannya/>.

7. O. Tomchuk, Dushpastyrska opika u volonterskomu rusi na dopomohu zbroinym sylam Ukrainy pid chas rosiiskoi ahresii (2014–2017) / O. Tomchuk // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”, seriiia “Istorychni nauky”. – 2018. – No. 27. – Pp. 169-172.

8. U. B. Khavarivskyi, Instytualizatsiia derzhavno-tserkovnykh vidnosyn v Ukraini: istoryko-upravlinskyi aspekt : avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr. : 25.00.01 / U. B. Khavarivskyi ; Lviv. rehion. in-t derzh. upr. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. – Lviv : LRIDU NADU, 2011. – 20 p.